

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Estrozda farqli belgilar quyidagicha: kasal qo'ylar qo'tonning qorong'u burchaklarida boshini devorga tirab turadi, burun bo'shlig'idan suyuqlik oqadi (senurozda yo'q), barcha yoshdagi qo'y qo'zilar kasallanadi (senurozda ko'proq yosh mollar), kasallanganlar goh chap tomonga, goh o'ng tomonga aylanchiq harakat qiladi. Senuroz kasalligida esa faqat bir tomonga (o'ng yoki chapga) aylanadi.

Yakuniy hal qiluvchi diagnoz esa kasallanib o'lgan yoki so'yilgan hayvon jasadi yorib ko'rib, burun bo'shlig'ida bo'kalarning lichinkasi topilsa – estroz, bosh miyada senuroz pufaklari aniqlansa – senuroz ekanligi aniqlanadi.

Profilaktika va davolash. Estrozga qarshi kurashda kompleks yondashuv qo'llaniladi: Veterinar-sanitar tadbirlar: bo'kaning uchish davrida qo'ylarni yopiq joylarda saqlash, qo'ralarni mexanik tozalash, lichinkalarning rivojlanishini oldini olish.

Dori vositalari: ivermektin, doramektin, closantel, moxidektin kabi antiparazitar preparatlar yuqori samaradorlik ko'rsatadi [5].

Bundan tashqari yaylovlarni almashtirish va ekologik nazorat choralari ham lichinkalarning tuproqda rivojlanishini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'y estrozi masalasi hali ham dolzarbdir. So'nggi 20-30 yil ichida iqlim o'zgarishlari, chorvachilik texnologiyalarining o'zgarishi va global isish fonida kasallikning ekologik xususiyatlari o'zgarib bormoqda. Shu bois *Oestrus ovisning* biologiyasi, uchish dinamikasi va invaziya darajasini zamonaviy monitoring asosida qayta o'rganish, yangi profilaktika tizimlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тернов В. И., Михайленко В. К. (1972). Биология полостного овода овец в условиях Северного Кавказа. Труды ВИЭВ.
2. Soulsby, E. J. L. (1982). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. London: Bailliere Tindall.
3. Сепреев, А. И. (1988). Эстроз овец и меры борьбы с ним. Москва: Колос.
4. Alcaide, M., Reina, D., Frontera, E. et al. (2005). Immunity in *Oestrus ovis* infection of sheep. *Veterinary Parasitology*, 129(1–2), 85–93.
5. Angulo-Valadez, C., Scholl, P. J., Cepeda-Palacios, R. (2011). Immunodiagnosis of *Oestrus ovis* in sheep. *Veterinary Parasitology*, 179, 195–204.
6. Grunin, K. J. (1976). Fauna of the USSR: Diptera, Oestridae. Leningrad: Nauka.
7. Papadopoulos, E., Sotiraki, S., Himonas, C. (2010). Seasonal prevalence of *Oestrus ovis* in sheep. *Veterinary Parasitology*, 174(3–4), 321–324.

ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI

(Adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish, chorva mollarining mahsuldorligini oshirish hamda aholini sifatli va ekologik toza chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish uchun qoramollarda uchraydigan zoofil pashshalar bilan samarali kurashishning yangi chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish va soha amaliyotiga tadbir yetish muhim vazifalardan hisoblanadi. Veterinariya fani va mutaxassisleri oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri chorva mollari orasida uchraydigan va xo'jaliklarga sezilarli iqtisodiy zarar yetkazadigan zoofil pashshalarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishni takomillashtirish hamda amaliyotga joriy etish sanaladi.

Pashshalarning chorva mollariga yetkazadigan zarari juda katta bo'lib, yaylov mavsumi davomida zoofil pashshalarning turli xil ekologik va taksonomik guruhlari vaqti-vaqti bilan parazitlik qilib, bir-birini almashtirib, kun va mavsum davomida hayvonlarni doimo bezovta qilib turadi. Zoofil pashshalarining hayvonlarga hujum qilish natijasida ularning go'sht, sut, jun va boshqa mahsuldorligining pasayishiga olib keladi, tovuqlarda tuxum qo'yish kamayadi, bug'ularning teri xom ashyosi va shoxining sifati pasayadi [2].

Shuning uchun ham zoofil pashshalarning faunasini o'rganish, ko'payishini oldini olish va qarshi kurashish choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Mulkchilik shaklidan qat'i nazar chorvachilik xo'jaliklarida hayvonlarni yuqumli va invazion kasalliklardan asrash uchun bir qator veterinariya-sanitariya tadbirlarini o'tkazish zarurati tug'iladi. Amalga oshirilayotgan tadbirlar orasida parazit hasharotlar, xususan, zoofil pashshalarga qarshi kurash muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarishdagi sanitariya sharoitining yomonligi pashshalar ko'payishining asosiy manbai hisoblanadi [1].

Kimyoviy moddalardan foydalanish har xil turdagi ob'ektlar va hududlarda zoofil hasharotlarni nazorat qilishning nisbatan sodda va arzon usuli hisoblanadi, shuning bilan birga, dezinfeksiya qilish uchun tavsiya etilgan preparatlarga talab ortib bormoqda. Insektitsidlar odamlar va qishloq xo'jaligi hayvonlari uchun past toksik tasirga ega bo'lishi va zararli hasharotlarga o'ldiruvchi tasir ko'rsatishi kerak. Yaylovlarda pashshalarga qarshi kurashning hozirgi bosqichida preparatni hayvonlarga purkash usuli eng maqbul usul hisoblanadi. Chorvachilik amaliyotiga past, o'rta va to'liq hajmda preparatlarni purkash usullari yordamida hayvonlarning junlariga sepish keng joriy etilgan. Hayvonlarni parazit zoofil hasharotlarga qarshi dezinfeksiya qilish uchun hozirgi vaqtda sintetik piretroidlarga asoslangan insektitsid preparatlar eng samarali va xavfsiz hisoblanadi [6].

Laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitidagi izlanishlarida pashshalarning lichinka va imago shakliga baygon preparatini 0,5 va 1 foizli, butoks preparatini 0,005 foizli konsentratsiya eritmaları eng samarali ekanligi aniqlangan. Preparat qo'llanilgandan so'ng 1,5 oy o'tgach pashshalar populyatsiyalari qayta tiklana boshlaydi. Yoz va kuzda fermer xo'jaliklari va go'ng omborlari hududini to'rt marta dezinfeksiyadan so'ng zoofil pashshalar keltirib chiqaradigan stress va chaqishlarni kamaytirish orqali sog'in sigirdan 91 litrgacha qo'shimcha sut olish imkonini bergan [4].

Hayvonlarni gnus va boshqa zararli artropodalarning barcha tarkibiy qismlaridan himoya qilish choralari keng tarqalgan va mavjud, masalan, insektitsidlarning suvli emulsiyalari bilan teri yuzasiga purkash orqali tizimli davolash chorasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, yog'li eritmaları shamol esgan tomondan tuman hosil bo'lganga qadar piretroidlar bilan ultra kam hajmda yuqoridan purkash usuli istiqbolli hisoblanadi. Ushbu moddalarning ta'siri ostida hasharotlar nobud bo'ladi va ishlov berilgan hayvonlar podalari yaqinida ularning soni kamayadi. Insektitsidlar bilan muntazam davolash hayvonlarni qon so'ruvchi hasharotlar, so'na imagolari va zoofil pashshalardan himoya qiladi hamda hayvonlarni boshqa ektoparazitlardan hujumidan saqlaydi [3].

Qoramollarning zararli ektoparazitlari - hasharotlar qarshi kompleks nazoratni turli shakllardagi insektitsidlar yordamida amalga oshiriladi. Keng tarqalgan shakllarga kukunli preparatlar, emulsiya qiluvchi konsentratlar, suspenziyalar, aerozollar, qopqonlar va gellar kiradi. Insektitsidlarni tanlash, ularni qo'llash shakllari, davolash chastotasi, qo'llash tezligi chorvachilik binolaridagi sharoitlar bilan belgilanadi. Hayvonlarni hasharotlar va kanalaridan himoya qilishning samarali usuli ularni kimyoviy moddalar va maxsus purkagich uskunalar yordamida yo'q qilishdir.

Hozirgi vaqtda ektoparazitlarga qarshi kurashda insektitsid vositalarining turli kombinatsiyalarini topish eng istiqbolli sanaladi. Jumladan, chorvachilik binolarida pashshalarga qarshi kurashning integratsiyalangan boshqarish tizimini ishlab chiqishda qarshi kurash sxemalarini tuzish yoki turli xil tasir mexanizmlariga ega bo'lgan preparatlarni ketma-ket

qo'llash, insektitsidlarni qo'llash usulini tanlash, noan'anaviy usullardan foydalanish muhimdir [5].

Xulosa. Chorvachilik xo'jaliklarida va aholi xonadonlaridagi qoramollar zoofil pashshalarining faunasi, tarqalishini o'rganish hamda ularga qarshi samarali insektitsid vositalar bilan kurash tadbirlarini olib borish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Kelgusida zoofil pashshalarga qarshi o'simlik asosli insektitsid preparatlarni veterinariya amaliyotida rejali va sifatli qo'llanilishi mamlakatimiz aholisini sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, bioekologik, sanitariya-epidemiologik, epizootologik vaziyatni yanada yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бабаханян Р.В., Бушуев Е.С., Левина Т.М., Петрова Г.М., Трамova В.Н. Химико - токсикологические аспекты отравлений синтетическими пиретроидами / Ученые записки СП ГМУ им. Академика И.П. Бруллоva. - 2001. - Т.8. - №4. - С. 102- 106.

2. Жданова О.Б. Токсокароз домашних и диких плотоядных в Кировской области // Мат. докл. к науч. конф. «Современные проблемы ветеринарной медицины» -2004. - С. 34-37.

3. Павлов, С.Д., Сивков Г.С., Павлова Р.П., Домацкий В.Н., Белецкая Н.И., Хлызова Т.А., Федорова О.А., Гавричкин А.А., Лещев М.В., Никонов А.А., Латкин С.В. Защита крупного рогатого скота и северных оленей от гнуса и оводов в Тюменской области: методические указания. Тюмень: ООО «Экстро», 2010. С. -59.

4. Рагимханова Ф.К. Фауна, биология, экология зоофильных мух в горном Дагестане и меры борьбы с ними: дис. канд. биол. наук:– М., 2009. С. – 161.

5. Рославцева С.А. Опасность формирования резистентности, к инсектоакарицидам у переносчиков, возбудителей инфекционных заболеваний//Дездело.-2008. -№2.-С. 52-56.

6. Stein von R.T., Soderlund D.M. /Role of the local anesthetic receptor in the state-dependent inhibition of voltage-gated sodium channels by the insecticide metaflumizone/ Mol. Pharmacol., 81 (2012), P.- 366–374.

QORAMOLLAR TELYAZIOZI

(Adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Telyazioz - zoonoz (insonga ham yuqishi mumkin) tabiatga ega bo'lgan nematodoz kasallik bo'lib, ko'zning shilliq pardasi yallig'lanishi (kon'yunktivit), ko'z yoshining oqishi, ko'z soqqasining quruqligi, shaffofligi yo'qolishi va yaralanishi bilan namoyon bo'ladi. Bu holat hayvonlarda holsizlik, mahsuldorlikning pasayishi, hatto ko'rish qobiliyatining yo'qolishiga olib keladi.

Yirik shoxli mollarning parazitlar kasalliklari ayniqsa sanoat turidagi xo'jaliklarga juda katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Bu borada yetakchi etiologik rolni Spirurata turkumiga mansub bo'lgan nematodalar o'ynaydi. Ular orasida alohida o'rin tutadigan kasallik — telyazioz bo'lib, uning qo'zg'atuvchilari rivojlanishida oraliq xo'jayinlar ishtirok etadi.

Ushbu gelmintozlarga qarshi kurashning eng samarali usuli — bu profilaktika bo'lib, u epizootik vaziyatni chuqur o'rganishga asoslanadi. Bu holat esa o'z navbatida tabiiy-iqlimiy sharoitlarga bog'liq.

Telyaziozning oraliq xo'jayinlariga qarshi kurash doimiy ravishda profilaktik va yo'q qilish choralarini orqali olib borilishi lozim. Har xil turdagi hayvonlarga moyil pashshalarning sonini tartibga solishda bu choralar har xil darajada ahamiyatga ega. Masalan, profilaktik

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ		
1.	<i>Avezimbetov. Sh.D., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Kushimmatov J., Egamov D.I.</i> HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI	5
2.	<i>Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI	9
3.	<i>Avezimbetov. Sh.D.</i> ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ	14
4.	<i>Bauetdinova S.M.</i> BIOTEKNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH	17
5.	<i>Bekmuratov K., Narziyev B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH	20
6.	<i>Erimov S.F.</i> QORAQALPOG'ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA'SIRINI BAHOLASH	23
7.	<i>Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.</i> QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	27
8.	<i>Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.</i> BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI	29
9.	<i>Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.</i> PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	31
10.	<i>Qadirberganov B.G'.</i> QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI	32
11.	<i>Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.</i> QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI	34
12.	<i>Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.</i> ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI	36
13.	<i>Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.</i> QORAMOLLAR TELYAZIOZI	38
14.	<i>Жақсилікова Г.Қ., Сарсенбаев И.Э., Дилманова А.И., Амангелдиев У.А.</i> САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ	40
15.	<i>Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРИНГ АНОПЛОСЕРФАЛИДАЕ СНОЛОДКОВСКИЙ, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ	42
16.	<i>Kamalova A.I., Bekniyazova M.J.</i> ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH	44
17.	<i>Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.</i> NUKUS SHAHRIDA BROYLER ZOTLI PARRANDALARINING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	44
18.	<i>Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.</i> QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.	47
19.	<i>Kalbaeva D.P., Murodov X.U.</i> KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH	49
20.	<i>Карлибаева Ш.К., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	52